

ANDREAS C. HOFMANN

Grundwissen Alte Geschichte – Autoren

ursprgl. um Daten erweitert veröffentlicht in
aussichten. Perspektivierung von Geschichte [29.09.2011]

verfasst
im Jahre 2003

Dateiabruf unter:
<http://www.aussichten-online.net>

Antike Autoren:

1) Griechische Autoren:

Homer:

- lebte im 8. Jhd.
- Ihm werden *Ilias* und *Odysee* zugeschrieben, die aber erst im 6. Jhd. Schriftlich fixiert wurden. Bis dahin mündliche Tradierung.
- Evtl. ist Homer nur eine Fiktion für mehrere Autoren
- Seine Werke sind die wichtigsten Zeugnisse für die sozialen und gesellschaftlichen Verhältnisse der damaligen Zeit.

Hesiod:

- aus Boötien stammend
- lebte im 7. Jhd.
- *Theogonie* behandelt Abstammung der Götter
- *Frauenkatalog* beschreibt Heroengeschlechter die auf Verbindungen von Göttern mit sterblichen Frauen zurückgehen
- *Werke und Tage* berichtet von Leben in einem oikos
- Interessante Einblicke in die bäuerliche Lebenswelt um 700

Herodot:

- aus Halikarnassos stammend
- lebte im 5. Jhd., starb um 420
- nach Umsturzversuch gegen Tyrannen floh er
- um 430 veröffentlicht er sein Geschichtswerk über die Perserkriege – endet mit Darstellung der Xerxesfeldzuges und der Schlacht bei Mykale
- will Geschichte für Nachwelt überliefern

Thukydides:

- aus Athen
- 5. Jhd., starb 395
- konnte als Stratege im pelop. Krieg den Verlust der Stadt Emphipolis nicht verhindern → Verbannung
- Monographie über den pelop. Krieg – endet 411
- Ursachenforschung

Xenophon:

- aus Athen stammend
- lebte im 5./4. Jahrhundert
- Schüler des Sokrates
- seine *Anabasis* schildert den Zug der 10.000 nach Mesopotamien und zurück ans Schwarze Meer
- wegen Kontakten nach Sparte aus Athen verbannt
- *Hellenika* schildert in direkter Fortsetzung des Thukydides die Gr. Geschichte bis 362

Polybios:

- aus Megalopolis/Arkadien stammend
- lebte im 2. Jhd.
- wurde nach der Schlacht bei Pydna nach Rom deportiert. Berater des P. Cornelius Scipio Aemilianus → Einblicke in röm. Politik
- Seine Weltgeschichte *Historiai* schildert Roms Entwicklung zur Weltmacht von 220-146
- Pragmatische Darstellung, die sich an polit.-milit. Handlungen und Fakten (pragmata) orientiert.
- Von 40 Büchern sind 1-5 ganz und 6 teilw. erhalten – Auszüge weiterer Bücher

Cassius Dio:

- aus Nikäa stammend
- 150-235 n. Chr.
- zweifacher Konsul – röm. Bürger
- römische Geschichte in 80 Bänden von Gründung der Stadt bis zu seiner Zeit
- Jahre 69 v. Chr. - 46 n. Chr. Sind erhalten

Prokop:

- aus Caesara
- lebte im 6. Jhd. n. Chr.
- Darstellung der Zeit des Iustinians nach Kriegsschauplätzen
- Schrift über Bautätigkeit
- *Anekdoten* über Kaiser und seine Frau

2) Lateinisch/römische Autoren:

M. Tullius Cicero:

- aus reicher Familie aus Arpinium stammend
- lebte 106-43
- Werke: Briefe *ad Atticum* / *ad familiares*; philosophische Schriften *de re publica*, *de legibus*, *de oratore* und *de natura deorum*
- Cursus honorum: 75 Quästor, 69 Ädil, 66 Prätor, 63 Konsul
- Gegner des Triumvirats → 43 ermordet

C. Iulius Caesar:

- aus dem patrizischen Geschlecht der Julier stammend
- lebte 100-44
- schrieb seine Kommentare *de bello Gallico* und *de bello civile*
- Eroberung Galliens 58-51, Bürgerkrieg 48-45
- Cursus honorum: 68 Quästor, 65 Ädil, 62 Prätor, 59 Konsul

C. Sallustius Crispus:

- Aus Amiternum (Sabinerland) stammend
- lebte 86-35
- Werke: *coniuratio Catilinae*, *bellum iugurthinum*, *historiae* (nicht erhalten)
- Cursus honorum: 52 Tribunat, 47 Prätur
- Kritisierte moralischen Verfall in Rom; avaritia und luxuria als zentrale Begriffe

Livius:

- aus Padua stammend
- lebte 59 v. Chr. bis 17 n. Chr.
- Monumentalwerk römischer Geschichte *ab urbe condita*
- Erhalten sind Bücher 1-10 (Gründung Roms bis 293) und 21-45 (218-167 v. Chr.)
- Erster bedeutender Historiker ohne Ämterlaufbahn
- Darstellung moralischer Exempla

C. Suetonius Tranquillus:

- aus dem ordo equester stammend
- lebte 75-150
- in der Verwaltung unter Trajan und Hadrian tätig
- Werke: *Caesares* – Kaiserviten von Caesar bis Domitian.

P. Cornelius Tacitus:

- lebte 55-116/120
- Werke: *Agricola* (Biographie über seinen gleichnamigen Schwiegervater), *Germania* (ethnographische Beschreibung der Germanen), *Annales* und *Historiae* (Geschichtsschreibung)
- Gesicherte Ämterlaufbahn: 86 n. Chr. Prätor, 97 n. Chr. Konsul.
- Objektive Darstellung: *sine ira et studio*

Ammianus Marcellinus:

- aus Antiocheia stammend
- lebte 332-400
- römische Geschichte (res gestae) vom Tod Domitians bis zu Schlacht bei Adrianopel

Historia Augusta:

- Sammlung von Kaiserbiographien von Hadrian bis Carus, die von 6 Autoren verfasst wurden. Wahrscheinlich unter Diokletian.
- Historisch nicht sehr zuverlässig stammen sie wahrscheinlich von einem anonymen Autor